

G’O’ZANING *G.HIRSUTUM* L. TURIGA MANSUB BO’LGAN AYRIM MONOSOMIK LINIYALARNI O’Z-O’ZIGA CHANGLANTIRILISHIDAN OLINGAN KO’SAKLARNI CHIGIT TUGUVCHANLIGI TAHLILI

Boboxujayev Sh.U.^{1,2}, Sanamyana M.F.¹, Tillabekova M.A.²

¹Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy Universiteti

²Chirchiq Davlar Pedagogika Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15544161>

Annotatsiya. Ushbu maqolada g’o’zaning *G.hirsutum* L. turiga mansub bo’lgan 8 ta monosomik liniyalarni (Mo16, Mo27, Mo28, Mo31, Mo38, Mo69, Mo70 va Mo73) o’z-o’ziga changlantirilishidan olingan ko’saklarni chigit tuguvchanligi tahlili haqida ma’lumotlari keltirilgan.

Kalit so’zlar: sitogenetik kolleksiyasi, monosomik liniya, ko’saklar, urug’larni tuguvchanligi.

Аннотация. В статье представлены данные по анализу завязываемости семян коробочек, полученных от самоопыления 8 моносомных линий (Mo16, Mo27, Mo28, Mo31, Mo38, Mo69, Mo70 и Mo73) хлопчатника вида *G. hirsutum* L.

Ключевые слова: цитогенетическая коллекция, моносомная линия, коробочек, завязываемости семян.

Abstract. The article presents data on the analysis of seed setting of bolls obtained from self-pollination of 8 monosomic lines (Mo16, Mo27, Mo28, Mo31, Mo38, Mo69, Mo70 and Mo73) of cotton *G. hirsutum* L.

Keywords: cytogenetic collection, monosomic line, bolls, seed setting.

Kirish. Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy Universiteti qoshidagi “G’o’za genetikasi va genkolleksiyasi” ilmiy laboratoriyasida jaxonga mashhur noyob ilmiy ob’ekt (AQSh ning sitogenetik kolleksiyasidan keyin ikkinchi o’rinda) kolleksiyada monosomik, monotelotsentrik va translokant liniyalar yaratilgan. Noyob Sitogenetik kolleksion materiallari g’o’zaning *G.hirsutum* turiga mansub L-458 liniyalarining chigitiga issiq neytron hamda kolxitsin kombinirlangan tipda ta’sir etish natijasida ko’p sonli xromosom qayta qurilishlariga ega bo’lgan xromosom abberant vakillar va L-458 liniyasining guliga gamma-nurlarining ta’sir etirilgan, nurlantirishdan keyingi bo’g’inda yangi translokatsion va monosomik liniyalar olishni va o’z navbatida g’o’za genomidagi turli nogomologik xromosomalarni markerlash imkonini berdi (Sanamyana, Musaev 1990;1992; Sanamyana va boshqalar 2016; Sanamyana, 2020).

O’zbekistonning go’za sitogenetik kolleksiyasi liniyalaridan boshqa davlatlarda o’tkaziladigan tadqiqotlarda foydalanishning kam imkoniyati bo’lganligi tufayli, sitogenetik markerlangan liniyalarni yaratishda mahalliy genetik kolleksiya liniyalari va shu yerning agroklimatiga moslashgan navlardan foydalanish belgini boshqaruvchi genni aniqlashda alohida xromosomaning rolini belgilash nafaqat sitogenetik muammolarni xal etishda, balki go’zaning qimmatli-xo’jalik belgilari va molekulyar-genetik xaritalashda almashtirib bo’lmaydigan manba bo’lib xizmat qiladi.

MATERIAL VA METODLAR

№	Nurlantirish doza, Gr	Monosomik liniyalar	Oila	Ko'sakdagi chigit va puch chigitlar soni		Chigitlar va puch chigitlar umumiy soni	Ko'sakning chigit tuguvchan ligi, %
				Chigitlar	Puch chigitlar		
1.	25 Gr	Mo16	1	7	10	17	41,18±12,00
2.			2	9	10	19	47,37±11,45
3.			3	9	15	24	37,50±9,88
4.			4	8	14	22	36,36±10,26
5.			5	18	12	36	60,00±8,90
6.			6	13	8	21	62,00±10,59
	o'rtacha			64	69	133	48,12±4,33
7.	20 Gr	Mo27	1	27	5	32	84,37±6,42
8.			2	19	18	37	51,35±8,22
	o'rtacha			46	23	136	33,82±4,06
9.	20 Gr	Mo28	1	4	8	12	33,33±13,60
10.			2	23	12	35	65,71±8,02
11.			3	2	11	13	15,38±10,00
	o'rtacha			29	31	60	48,33±6,45
12.	15 Gr	Mo31	1	12	14	26	46,15±9,77
13.			2	5	12	17	29,4±11,04
	o'rtacha			17	26	43	39,53±7,46
14.	25 Gr	Mo38	1	4	11	26	26,67±11,42
15.			2	11	6	17	64,70±11,59
	o'rtacha			15	17	32	46,88± 8,82
№	Nurlantirish doza, Gr	Monosomik liniyalar	Oila	Ko'sakdagi chigit va puch chigitlar soni		Chigitlar va puch chigitlar umumiy soni	Ko'sakning chigit tuguvchan ligi, %

O'zMU ning g'o'zaning *G.hirsutum* L. turiga mansub Noyob Sitogenetik kolleksiya mavjud (Sanamyan et al., 2014; 2016). Sitogenetik kolleksiya tarkibidagi boshlangich liniyalar *G.hirsutum* L. turiga mansub L-458 liniya va 8 ta monosomik (Mo16, Mo27, Mo28, Mo31, Mo38, Mo69, Mo70 va Mo73) liniyalarni o'z-o'ziga changlantirilishidan olingan ko'saklarni chigit tuguvchanligi tahlili.

Tadqiqot materiali, sharoiti va usuli. Tadqiqotning boshlang'ich materiali sifatida biologiya fanlari doktori, professor M.F.Sanamyan tomonidan L-458 liniyasining gulining changchisiga turli dozada gamma nurlari va urug'iga issiq neytron ta'sir ettirilib *G.hirsutum* L. ($2n = 4x = 52$) turiga mansub birlamchi monosomik liniyalar (Sanamyan et al., 2014; 2016; Sanamyan, 2020). Genetik kolleksiyaning L-458 liniyasi Abzalov M.F. va Fatxullaeva G.I. lar tomonidan 108-F navi asosida olingan. Tadqiqodga jalb etilgan va 8 ta monosomik (Mo16,

Mo27, Mo28, Mo31 va Mo38) liniyalarni boshlangich L-458 liniyasing guliga turli dozada 15-25 Gr gamma-nurlari ta'sir ettirilib olingan va desinaptik mutant o'simliklar avlodlarda ichidan sitogenetik tahlillar yordamida ajratib olingan Mo69, Mo70 va Mo73 liniyalardir.

OLINGAN NATIJALAR VA MUHOKAMA

G'o'zaning *G.hirsutum* L. turiga mansub bo'lgan 8 ta monosomik (Mo16, Mo27, Mo28, Mo31, Mo38, Mo69, Mo70 va Mo73) liniyalarni ko'saklarda chigit tuguvchanligi tahlil qilindi. Natijada, monosomik liniyalarni o'z-o'ziga changlantirilishidan olingan ko'saklarni chigit tuguvchanligi ($33,82 \pm 4,05\%$ dan $72,22 \pm 10,56\%$ gacha) kuzatildi va ushbu ko'rsatgich nazorat kombinatsiya nisbatan ancha past ko'rsatgichni aniqlandi.

Monosomik liniyalarda o'z-o'ziga changlantirilishidan olingan ko'saklarni chigit tuguvchanlikda eng past ($33,82 \pm 4,05\%$) ko'rsatgich Mo27 liniya ko'saklarda chigit tuguvchanligi aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

G'o'zaning *G.hirsutum* L. turiga mansub bo'lgan monosomik liniyalarni o'z-o'ziga changlantirilishidan olingan ko'saklarni chigit tuguvchanligi

Shunday qilib, g'o'zaning *G.hirsutum* L. turiga mansub bo'lgan monosomik liniyalarni o'z-o'ziga changlantirib natijasida ko'sakdagi chigit tuguvchanlik darajasi har bir monosomik liniya bo'yicha turli xil variatsiya koeffitsientini ko'rsatdi. Bunga sabab har bir monosomik liniyalarni turli do'zadagi 15-25 Gr gamma nurlari bilan ta'sir ettirilishi va Mo69, Mo70 va Mo73 monosomik liniya desinaptik mutant o'simliklar avlodi bo'lganligi sababli chigit tuguvchanligi har xilligini kuzatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Санамьян М.Ф., Мусаев Д.А. Обнаружение и цитологическое изучение анеуплоидных и эуплоидных растений с транслокациями хромосом у хлопчатника *Gossypium hirsutum* L. // Генетика. Москва, 1990. Т.26. № 3. С. 506-515.
2. Санамьян М.Ф., Мусаев Д.А. Получение и цитогенетическое изучение гомозиготных транслокационных линий хлопчатника // Генетика. Москва. 1992. Т.28. № 11. С. 75–82.
3. Санамьян М.Ф. Цитогенетика мутаций, транслокаций, моносомии и межвидовой гибридизации у хлопчатника // Монография – Т.: “Университет”, 2020, 384 с.
4. Endrizzi J.E., Turcotte E.L., Kohel R.J. Genetics, cytology and evolution of *Gossypium* // Adv. Genet. 1985. - V.23. - P. 271-375.
5. Sanamyam M.F., Petlyakova J., Rakhmatullina E.M., Sharipova E. Chapter 10. «Cytogenetic Collection of Uzbekistan». In: Abdurakhmonov I.Y. (ed). «World Cotton Germplasm Resources». Intech. Croatia. 2014. P. 247-287.
6. Sanamyam M.F., Makamov A.K., Bobokhujaev Sh.U., Usmonov D.E., Buriev Z.T., Saha S., Stelly D.M. The Utilization of Translocation Lines and Microsatellite Markers for the Identification of Unknown Cotton Monosomic Lines// In: «Cotton Research», Intech. Croatia. 2016. P. 167-183.